

УДК 332.8

**ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ****FEATURES THE FUNCTIONING OF COMMUNAL ENTERPRISES**©**Сулейманова А. Л.***Крымский федеральный университет
им. В. И. Вернадского, г. Симферополь, Россия*©**Suleymanova A.***Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia*©**Блажевич О. Г.***канд. экон. наук, Крымский
федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, blolge@rambler.ru*©**Blazhevich O.***Ph.D., Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, blolge@rambler.ru*©**Карачун А. И.***Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского, г. Симферополь, Россия*©**Karachun A.***Vernadsky Crimean Federal
University, Simferopol, Russia*

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты функционирования коммунального хозяйства, нормативно–правовое регулирование жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации, представлена классификация коммунальных предприятий в зависимости от ряда критериев. В рамках работы проведено исследование особенностей финансово–хозяйственной деятельности коммунальных предприятий, выявлены основные проблемы функционирования коммунальных предприятия. Сформулированы некоторые возможные направления реформирования системы управления финансами коммунальных предприятий и предложен ряд мероприятий, направленных на совершенствование функционирования коммунальных предприятий.

Abstract. The theoretical aspects of functioning of communal economy, normatively–legal adjusting of housing and communal services of Russian Federation, are examined in the article, classification of communal enterprises is presented depending on the row of criteria. Within the framework of work a study of features of financially economic activity of communal enterprises is undertaken, the basic problems of functioning are educed communal enterprises. Some possible directions of reformation of control system are set forth by finances of communal enterprises and the row of the measures sent to perfection of functioning of communal enterprises is offered.

Ключевые слова: финансы, коммунальное предприятие, коммунальные услуги, жилищно–коммунальное хозяйство, Жилищный кодекс Российской Федерации, нормативно–правовое регулирование, коммунальная собственность территориальной громады, федеральный бюджет, местный бюджет, финансовые ресурсы, эффективность, финансовый анализ деятельности предприятия, коэффициенты ликвидности, рентабельность

предприятия, финансовая устойчивость, показатели структуры капитала, деловая активность, скорость оборота, основные фонды, тарифная политика, инвестиции, реформирование.

Keywords: finances, communal enterprise, building services, housing and communal services, Housing code of Russian Federation, normatively–legal adjusting, community property of territorial mass, federal budget, local budget, financial resources, efficiency, financial analysis of activity of enterprise, liquidity ratios, profitability of enterprise, financial stability, indexes of capital structure, business activity, rate of turnover, capital assets, tariff politics, investments, reformation.

Одной из социально–значимых отраслей национального хозяйства Российской Федерации, которая требует тщательного исследования, реформирования и обновления, является сфера коммунального хозяйства. В современных экономических условиях деятельность каждого коммунального предприятия является предметом внимания многих людей, заинтересованных в результатах его функционирования. Коммунальное хозяйство имеет специфические отраслевые особенности, которые находят свое отражение в отношениях предприятий данной сферы с органами государственной власти, органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами и бюджетами различных уровней. Степень развития и объем деятельности коммунального хозяйства непосредственно связаны с уровнем благосостояния населения, что, в частности, предопределяет своеобразие в организации финансов предприятий коммунального хозяйства и проводимых преобразований в этой отрасли. В настоящий момент в экономической науке Российской Федерации актуальны вопросы ценообразования и развития сферы коммунальных услуг и их воспроизводство. В коммунальном хозяйстве государство и бизнес должны быть социально–ориентированными, однако при формировании тарифно–ценовой политики часто возникают существенные проблемы. Также одним из важнейших направлений исследования и реформирования коммунального хозяйства является вопрос качества услуг, предоставляемых коммунальными предприятиями. Потребителями данных услуг являются все граждане независимо от их доходов, так как коммунальные услуги обеспечивают удовлетворение самых главных физиологических потребностей.

Таким образом, вопросы управления коммунальным хозяйством и его финансами требуют всестороннего анализа и проработки, что обуславливает актуальность выбранной темы.

Содержание и аспекты функционирования коммунального хозяйства, проблемы развития организационно–экономического механизма управления коммунальными предприятиями в своих работах рассматривали В. В. Бузырев, М. Н. Назаренко, Д. М. Жуков, В. С. Чекалин, Н. Ю. Яськова, В. В. Бармин, В. В. Авдеев и многие другие. Наиболее значимые отечественные разработки в этой области проводились С. И. Хохловым, Л. Н. Чернышовым, Ю. О. Талоновым, Н. А. Платоновой и др. Несмотря на многообразие литературных источников по данной тематике, вопросы совершенствования и развития коммунального хозяйства в условиях рыночной экономики остаются актуальными.

Цель статьи — исследование особенностей финансово–хозяйственной деятельности коммунальных предприятий, выявление существующих проблем предприятий данной сферы и разработка мероприятий, направленных на совершенствование управления коммунальным хозяйством.

Жилищно–коммунальным хозяйством называется одна из социально значимых отраслей национального хозяйства страны, основной целью которой является удовлетворение потребностей населения в услугах, обеспечивающих комфортные условия их жизни. Кондратьева М. Н. определяет ЖКХ как комплекс отраслей экономики, обеспечивающий функционирование инженерной инфраструктуры различных зданий в населенных пунктах, создающий удобства и комфортабельность проживания и нахождения в них людей путем предоставления им широкого спектра услуг [1, с. 16]. Согласно

Жукову Д. М., жилищно–коммунальное хозяйство следует определить, как отрасль экономики, включающую в себя деятельность в сфере производства и поставки ресурсов, удаления и обработки сточных вод, управления жилищным фондом, выполнения подрядных работ, связанных с ремонтом, эксплуатацией и обслуживанием жилищного фонда [2, с. 27]. Степень развития и объем деятельности жилищно–коммунального хозяйства непосредственно влияют на уровень благосостояния населения, санитарно–гигиенические и бытовые условия его жизни, чистоту водного и воздушного бассейнов, а также на уровень производительности труда. Жилищно–коммунальное хозяйство представляет собой многоотраслевое хозяйство, в котором переплетаются все социально–экономические отношения по жизнеобеспечению населения и удовлетворению потребностей производственных отраслей и сферы услуг. Оно включает в себя взаимозависимые, но в то же время и достаточно автономные предприятия и организации социальной и производственной сферы, чья деятельность прямо или косвенно связана с удовлетворением потребностей населения в жилье и коммунальных услугах.

По отраслевому признаку в состав жилищно–коммунального хозяйства входят жилищное хозяйство и коммунальное хозяйство.

Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, коммунальное хозяйство — это составляющая часть жилищно–коммунального комплекса, совокупность предприятий, которые обеспечивают предоставление необходимого объема санитарно–технических, санитарно–гигиенических, энергетических и транспортных услуг жителям населенных пунктов, а также осуществляют коммунальное обслуживание субъектов хозяйствования [3].

Основной функцией коммунального хозяйства является обеспечение бесперебойного коммунального обслуживания населения. Реализация данной функции подразумевает выполнение следующих задач:

- электроснабжение;
- теплоснабжение, т.е. обеспечение поставки жителям горячей воды и тепла, обеспечение работы котельных и ТЭЦ;
- водопровод, куда входят прокладка и ремонт водопроводных труб, водозабор, очистка и доставка воды в многоквартирные дома и на промышленные объекты, в т.ч. для последующего подогрева для нужд горячего водоснабжения и отопления;
- канализация (отведение сточных вод);
- сбор, вывоз и утилизация мусора;
- уборка мест общего пользования;
- содержание придомовых территорий (благоустройство, озеленение) [1, с. 22].

В современных условиях коммунальная деятельность является организующим началом жизни города, основой, на которой держится и развивается город как среда обитания человека. Общепольный характер систем коммунального обслуживания подтверждается их статусом постоянно действующих установок, готовых к удовлетворению потребностей населения и города в соответствующих услугах. Общедоступность услуг — характерная особенность коммунального хозяйства. Насущный и незаменимый характер потребления коммунальных услуг требует, чтобы они были равнодоступны всем, кто в них нуждается, и всегда, когда в них возникает потребность, независимо от платежеспособности потребителей. Коммунальными предприятиями являются те предприятия, которые действуют на основе коммунальной собственности территориальной громады. Услуги предприятий, называемых коммунальными, доводятся до потребителей в режиме времени двумя основными методами. Некоторые коммунальные предприятия способны оказывать свои услуги в любой момент, когда этого потребует потребитель. Другие услуги, вроде услуг общественного транспорта, являются как бы прерывистыми. Желающие воспользоваться ими должны учитывать установленный график движения наземного и другого общественного транспорта [4, с. 34–41].

Предметом нормативно–правового регулирования жилищно–коммунального хозяйства является определенная совокупность общественных отношений, которые получили в законодательстве и в юридической литературе название «жилищные отношения», а также совокупность стандартов и норм предоставления жилищных и коммунальных услуг. Стандарты и нормативы предоставления коммунальных услуг — обязательные для соблюдения исполнителем услуг требования поддержания, сохранения потребительских характеристик, включая требования надежности и устойчивости функционирования инженерной инфраструктуры, безопасности условий проживания и окружающей среды, выраженные в количественных измерителях, установленные федеральным органом исполнительной власти или органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Источники нормативно–правового регулирования ЖКХ можно подразделить на две большие группы:

1) законы Российской Федерации и принятые в соответствии с ними нормативные правовые акты;

2) законы и другие нормативные акты, принятые субъектами Федерации.

К первой группе относятся:

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года (с поправками от 30.12.2008 г., 05.02.2014 г., 21.07.2014 г.), которая является правовой основой жилищно–коммунального законодательства. Нормы, содержащиеся в Основном законе страны, определяют содержание других нормативных актов, регулирующих жилищные правоотношения. Конституция относит жилищное законодательство к совместному ведению Федерации и ее субъектов [5, ч. 1, ст. 72].

2. Жилищный Кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. №188–ФЗ, вступивший в силу с 1 марта 2005 г. Реализация положений Жилищного Кодекса РФ существенно влияет на деятельность органов местного самоуправления в сфере ЖКХ, ограничивает непосредственное выполнение ими хозяйственных функций по управлению и обслуживанию жилищного фонда, позволяет существенно сократить расходы местных бюджетов на дотирование предприятий ЖКХ [10].

3. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая от 30.11.1994 г. №51–ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. №14–ФЗ, часть третья от 26.11.2001 г. №146–ФЗ и часть четвертая от 18.12.2006 г. №230–ФЗ).

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195–ФЗ (с изменениями и дополнениями) содержит нормы об ответственности за административные правонарушения в области охраны собственности, в частности, за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.

5. Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса» от 22.12.2004 г. № 210–ФЗ, который определяет под производственной программой организации коммунального комплекса программу деятельности указанной организации по обеспечению производства ею товаров (оказания услуг) в сфере электро–, тепло–, водоснабжения, водоотведения, и очистки сточных вод, утилизации отходов, которая включает мероприятия по реконструкции эксплуатируемой той организацией системы коммунальной инфраструктуры и (или) объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов [11, с. 7].

6. Федеральный закон от 21 июля 2007 г. №185–ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства». Деятельность Фонда содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства направлена на финансовую поддержку регионов и муниципальных образований за счет федерального бюджета для проведения капитального ремонта многоквартирных домов и ликвидации ветхого и аварийного фонда, а также на стимулирование развития конкурентной среды на рынке жилищных и коммунальных услуг. В системе управления муниципальных администраций

имеются структурные подразделения, отвечающие за вопросы коммунального хозяйства. Важно их укреплять, осуществлять переподготовку специалистов применительно к новой экономической и управленческой ситуации в сфере ЖКХ, обучать их работе с населением, немunicipальными управляющими и эксплуатирующими организациями [12, с. 176–178].

7. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

8. Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 №306 (ред. от 06.05.2011) «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг». Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 №258 «О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

Введение в действие Жилищного кодекса Российской Федерации и вышеперечисленных Федеральных законов открывает перспективы для развития конкурентных отношений и привлечения в отрасль бизнес–структур инвестирования на основе государственно–частного партнерства [10, с. 18].

Россия характеризуется большим разнообразием региональных особенностей, связанных с административными, нормативно–правовыми, технологическими отличиями. Такая ситуация приводит к большому нормативно–правовому разнообразию в регионах. Эти различия могут заключаться в условиях финансирования отрасли, в подходах к вопросам собственности на объекты коммунального хозяйства, в социальной, тарифной политике в этой сфере. В то же время проявляются специфические особенности каждого вида коммунального предприятия, характеризующиеся состоянием и функциональной направленностью основных фондов, разнообразием хозяйственной деятельности и инвестиционной привлекательности [13, с. 187].

Согласно ЖК РФ, коммунальными предприятиями являются организация, действующая на основе коммунальной собственности территориальной громады, образуется органом, который является представителем собственника — соответствующей территориальной общины и выполняет его функции, имущество которого закрепляется за ним на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления [3].

Разделение предприятий на определенные группы по ряду существенных признаков в целях экономического анализа позволяет классифицировать субъекты по ряду признаков.

По видам оказываемых услуг выделяют следующие коммунальные предприятия:

1. Транспортные предприятия — городской общественный пассажирский транспорт (метрополитен, трамвай, троллейбус, фуникулеры, канатные дороги, автобусы, такси, водный транспорт местного назначения). Качественное обеспечение транспортом целого города — это очень сложное и важное направление городских властей.

2. Санитарно–технические предприятия — водопроводы, канализации, предприятия по уборке территорий населенных мест и санитарной очистки домовладений, прачечные, бани, купально–плавательные сооружения.

3. Энергетические предприятия — электрические, газовые и теплофикационные распределительные сети, отопительные котельные, ТЭЦ и электростанции, газовые заводы, обслуживающие населенные пункты.

4. Предприятия коммунально–бытового обслуживания, к которым относятся бани, прачечные, химчистки, парикмахерские, ремонт обуви и др.

5. Предприятия внешнегородского благоустройства. К сооружениям внешнего благоустройства населенных мест, которые входят в состав коммунального хозяйства, относятся дороги и тротуары, мосты и путепроводы, подземные и наземные транспортные, пешеходные переходы и эстакады, сооружения и сети ливневой (водосточной) канализации, набережные, различные гидротехнические сооружения, предназначенные для

предотвращения оползней и затопления территорий, их осушения, берегоукрепления, зеленые насаждения общего пользования, уличное освещение и др.

6. Подсобные промышленные и ремонтные предприятия, которые обслуживают потребности коммунального хозяйства [2, с. 25].

По основной сфере деятельности предприятия и организации коммунального комплекса, отличающиеся как взаимозависимостью, так и достаточной автономностью и большим разнообразием, можно дифференцировать на две основные группы:

1. предприятия, производящие материальную продукцию;
2. предприятия, оказывающие услуги (Рисунок).

Рисунок. Виды коммунальных предприятий (Составлено на основании [1, с. 63–66]).

Первая группа включает ресурсоснабжающие предприятия и организации, производящие материальную продукцию (услуги), производство и потребление которых либо совпадают во времени (электроэнергия), либо осуществляются последовательно (водопровод), в связи с чем предприятия не могут накапливать продукцию и должны производить ее в объемах, требуемых в каждый конкретный период времени. Услуги ресурсоснабжающих предприятий и организаций имеют вещественный характер, благодаря чему возможно количественное измерение, индивидуальный учет и контроль над потреблением [1, с. 64]. Услуги ресурсосберегающих предприятий имеют следующие особенности:

1. потребление коммунальных услуг носит неотложный характер;
2. потребление коммунальных услуг является жизненной необходимостью;
3. потребности в коммунальных услугах имеют обязательный характер, т.е. необходимость в услугах возникает постоянно, независимо от времени дня и ночи;
4. потребление услуг имеет индивидуальный характер, что проявляется в форме побудительного мотива, определяющего момент возникновения потребностей, интенсивность, продолжительность процесса потребления, регулярность;
5. коммунальные услуги невзаимозаменяемы, то есть каждый вид услуг предназначен для удовлетворения определенных потребностей человека.

Ко второй группе относятся предприятия и организации, оказывающие услуги, т.е. городской пассажирский транспорт, предприятия бытового обслуживания, а также внешнее

благоустройство. Услуги, оказываемые предприятиями данной группы, имеют несколько иные особенности. Оплата коммунальных услуг входит в обязанность известного числа людей, пользующихся этими услугами и проживающих на данной территории по конкретным адресам. Однако индивидуальная оплата коммунальных услуг не должна заслонять коллективный характер их потребления. Потребление услуг остается совместным, неделимым, когда речь идет о работах, выполняемых коммунальными предприятиями, на территории домовладения [13, с. 91–99]. В зависимости от формы потребления коммунальных услуг, характера связи с потребителями и источников финансирования затрат на их производство деятельность коммунального хозяйства можно разделить на три типа: обезличенная, групповая, индивидуальная (Таблица 1).

Таблица 1.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГ, ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

(Ряховская А.Н. Антикризисное управление

жилищно–коммунальным хозяйством муниципальных образований, 2003, с. 153–168)

<i>Характеристика</i>	<i>I тип</i>	<i>II тип</i>	<i>III тип</i>
<i>Форма потребления</i>	<i>Обезличенная</i>	<i>Групповая</i>	<i>Индивидуальная</i>
Виды коммунальной деятельности	– вывоз твердых бытовых отходов; – благоустройство территории, населенных пунктов; – уличное освещение; – озеленение и др.	– уборка территорий домовладения; – вывоз мусора; – освещение общественных мест и дворов	– водоснабжение холодной и горячей водой; – водоотведение; – подача газа, электро– и теплоэнергии;
Источники финансирования затрат на производство коммунальных услуг	Средства местных бюджетов, в том числе налоговые поступления, частные инвестиции, иные источники	Коммунальные платежи собственников жилья, бюджетные субсидии малоимущим и др.	Индивидуальная оплата потребителем услуг, бюджетные ассигнования малоимущим, льготным категориям населения, бюджетным организациям и др.

В зависимости от финансовой деятельности, территориального признака и формы собственности различают следующие виды коммунальных предприятий (Таблица 2).

Исследовав классификацию коммунальных предприятия, можно утверждать, что от вида предприятия зависит дальнейшая его деятельность, формирование и использование финансовых ресурсов, эффективность функционирования финансовой системы предприятия в целом, что выясняется с помощью финансового анализа деятельности предприятия.

Анализ финансового состояния деятельности предприятия используется для оценки его текущего финансового состояния на основе расчета показателей, отражающих динамику изменения тех или иных параметров, характеризующих успешность ведения финансово–хозяйственной деятельности [16]. Основная цель оценки финансового состояния коммунального предприятия — выявление и оценка тенденций развития финансовых процессов на предприятии. Менеджеру эта информация необходима для разработки адекватных управленческих решений по снижению риска и повышению доходности финансово–экономической деятельности предприятия, инвестору — для решения вопроса целесообразности инвестирования, банкам — для определения условий кредитования предприятия [17, с. 361]. Показатели оценки финансового состояния разделены на несколько групп, отражающих различные стороны финансового состояния предприятия:

- анализ имущественного состояния;
- анализ ликвидности и платежеспособности;
- анализ финансовой независимости и финансовой устойчивости;

- анализ деловой активности;
- анализ показателей эффективности деятельности [18].

Таблица 2.

КЛАССИФИКАЦИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПО РЯДУ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРИЗНАКОВ

(Богатко А.Н. Система управления развитием предприятия (СУРП), 2001. 240 с.)

<i>Признак классификации</i>	<i>Вид коммунального предприятия</i>
Финансовая деятельность	Некоммерческое предприятие – самостоятельный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, деятельность которого не имеет целью получение прибыли и направлена на выполнение социально значимых функций. То есть это бездоходные коммунальные предприятия, обеспечивающие такие услуги, как озеленение, освещение, внешнее благоустройство и др. У них нет выручки от реализации, они находятся на смете местного бюджета – затраты возмещаются за его счет.
	Коммерческое предприятие – самостоятельный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, действующий в условиях самофинансирования и ставящий своей целью получение прибыли. В узком смысле коммерческим является предприятие, действующее в сфере обращения (купли–продажи) товаров и услуг. Таким образом, к данной группе коммунальных предприятий относятся предприятия, обеспечивающие получение дохода, которые планируют выручку, прибыль. Для них особенностью организации финансов является то, что момент производства совпадает с моментом реализации [15, с. 163]. Отсутствуют такие позиции как незавершенное производство, готовая продукция; требуется дополнительное время для осуществления расчетов и очень часто проявляется зависимость от сезонного характера, ритма городской жизни.
Территориальный признак	Федеральное предприятие
	Региональное предприятие
	Муниципальное предприятие (местное)
Форма собственности	Частное предприятие — предприятие, учредителем которого является частное лицо или группа частных совладельцев.
	Государственное (общественное) — предприятие, владельцем которого выступает общество в целом или преимущественно общество.
	Предприятие смешанной формы собственности, т.е. с долей частной и государственной собственности в его активах [15, с. 170].

Оценка имущественного состояния проводится с целью определения структуры активов предприятия. Этот вид анализа позволяет определить качественный состав активов предприятия и уровень их «тяжести» [19]. Используя результаты коэффициентов ликвидности, можно оценить структуру активов и пассивов, вследствие чего можно определить степень платежеспособности предприятия. Смысл этих показателей состоит в сопоставлении величины оборотных активов с текущей задолженностью предприятия [20]. Показатели финансовой независимости отражают соотношение собственных и заемных средств в источниках финансирования предприятия, т.е. характеризуют степень финансовой независимости предприятия от кредиторов [21]. Анализ финансовой устойчивости позволяет оценить источники формирования финансовых ресурсов на предприятии и определить качество их формирования [22]. Эффективность использования своих средств, предприятие может оценить, используя показатели деловой активности, которые характеризуют величину оборота средств, скорость которых оказывает непосредственное влияние на платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия и отражает изменение его производственно–технического потенциала [23]. Коэффициенты рентабельности, отражающие результат оценки эффективности деятельности, показывают, насколько прибыльна деятельность предприятия [24].

Очень важна для предприятий оценка денежных потоков. Сравнение входных и выходных денежных потоков позволяет руководству предприятия сделать вывод о возможности поддержания и дальнейшего развития своего предприятия [25]. Особенно этот анализ важен для предприятий, которые работают на полном или частичном самообеспечении.

Финансово-хозяйственная деятельность коммунальных предприятий имеет ряд особенностей, которые следует учитывать при анализе финансового состояния. Во-первых, главный источник финансирования коммунальных предприятий — территориальные бюджеты. Бюджетные средства коммунальным предприятиям поступают в виде дотаций на покрытие разницы в ценах за предоставляемые населению услуги и продукцию (тепло для жилых домов и транспортные услуги); на капитальные вложения (водопроводно-канализационное хозяйство, городской пассажирский транспорт, дороги и др.); на оплату произведенных работ и оказанных населенным местам услуг [26, с. 353]. Во-вторых, выручка от реализации присутствует только у доходных предприятий, так как бюджетные предприятия имеют смету. Планирование выручки осуществляется, исходя из действующих тарифов на соответствующие услуги, установление которых является прерогативой местных органов власти. Прибыль предприятий коммунального хозяйства, осуществляющих свою деятельность и получающих доходы, складывается из прибыли по основной деятельности, прибыли от реализации основных фондов и прибыли от внереализационных операций [27, с. 283]. В-третьих, оборотные средства коммунальных предприятий разнообразны по своему составу, имеют такие особенности, как отсутствие в них практически материалов, незавершенного производства, готовой продукция, и других статей, присущих производственным предприятиям. Это обусловлено тем, что предприятия коммунального хозяйства обеспечивают непрерывное предоставление услуг, т.е. нет незавершенного производства. Наибольший удельный вес в оборотных средствах занимают малоценные и быстро изнашиваемые предметы и средства в расчетах (расчеты с потребителями).

Таким образом, данные особенности связаны с финансовой устойчивостью и возможностью развития системы рассматриваемой сферы, с созданием предпосылок для привлечения частных инвестиций и, в конечном итоге, являются факторами, влияющими на финансовое состояние коммунальных предприятий и формирование системы финансирования коммунального хозяйства в целом. Оценка финансового состояния позволяет выявить наиболее рациональные направления распределения материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

В настоящее время в Российской Федерации многие предприятия коммунального хозяйства находятся в неудовлетворительном финансовом положении, что обусловлено слабой технической базой предприятий, недостатком мощностей, отсутствием необходимых средств на развитие и текущее содержание [28, с. 153]. Причинами неудовлетворительного состояния предприятий коммунального хозяйства являются следующие нерешенные проблемы:

1. бюджетное финансирование предприятия (как и всей отрасли) по остаточному принципу, несвоевременность финансирования;

2. устаревшие технологии и оборудование, неэффективные системы транспортировки воды к потребителям, с применением которых зачастую ранее подготовленная вода вновь перестает соответствовать качественно-количественным нормативам [28, с. 156];

3. износ основных фондов отрасли и недостаточность финансовых ресурсов для проведения своевременных плановых ремонтных работ и капитальных вложений на восстановление основных производственных фондов;

4. вынужденное применение временно согласованных санитарных норм питьевого водоснабжения, превышающих установленные нормативы; невозможность предприятия обеспечить потребителей качественной водой;

5. затратный механизм функционирования предприятия, который приводит к отсутствию средств для проведения модернизации имеющейся инфраструктуры предприятия [29, с. 103];

6. несбалансированность тарифной политики на коммунальные услуги со стороны органов местного самоуправления, что привело к сумме дополнительных потерь для предприятия [30, с. 131];

7. неразвитость конкурентной среды в сфере коммунального хозяйства.

Также одной из причин тяжелого финансового состояния предприятий является накопление кредиторской задолженности, что является следствием задолженности потребителей и бюджетов всех уровней, а также возникновения убытков у предприятия. Действие регулируемых тарифов на услуги, которые формируются только по принципу возмещения предприятию планируемых текущих расходов приводит к отсутствию источников покрытия долгов предыдущих лет, включая задолженности по налогам, сборам в соответствующие бюджеты и по обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды. Существование кредиторской задолженности дестабилизирует экономику предприятий коммунального хозяйства. Это обстоятельство является одним из главных препятствий для привлечения в отрасль внутренних и внешних инвестиций [28, с. 157].

В сложившейся ситуации повышение надежности и устойчивости функционирования коммунальных предприятий может быть достигнуто за счет совершенствования системы финансирования предприятий; осуществления эффективной тарифной политики; привлечения инвестиций для замены изношенных фондов; обеспечения их возврата за счет изменения тарифной политики и включения в тарифы инвестиционных составляющих; развития конкурентной среды на рынке коммунальных услуг; повышения эффективности использования энергоносителей и других ресурсов; создания стимулов и условий для перехода экономики на рациональное использование и экономное расходование энергоресурсов; совершенствования организационных структур управления предприятием; технического перевооружения и внедрения новых технологий.

Для выполнения вышеперечисленных задач, в первую очередь, необходимо обеспечить сотрудничество всех уровней государственной власти и местного самоуправления, а также служб заказчика и производителей услуг [32, с. 305]. Поскольку коммунальное хозяйство муниципального образования связано с местным бюджетом и услуги этой отрасли являются общественно необходимыми, то взаимодействие всех заинтересованных сторон (органа местного самоуправления, производителей коммунальных услуг, служб заказчика) в решении проблем города необходимо при составлении местного бюджета с учетом текущего состояния и потребностей развития коммунального предприятия и возможностей бюджета, при формировании ценовой политики предприятия и утверждении тарифов на услуги, а также для разработки направлений работы с потребителями [32, с. 308].

Для того, чтобы тарифы на коммунальные услуги были экономически обоснованы, необходимо проводить технологический и финансовый аудит затрат коммунальных предприятий, включать экономически обоснованные затраты в расчет тарифов; отменить дифференциации по группам потребителей; разработать порядок утверждения тарифов с регламентацией действий и ответственности каждой из сторон; обеспечить соблюдение требований антимонопольного законодательства при расчете и утверждении тарифов.

Поскольку коммунальные предприятия административно и финансово зависят от городской администрации, то в сложившихся условиях государство должно нацеливать текущие и капитальные расходы в сфере коммунального хозяйства на формирование многовариантности источников их финансирования. Для достижения такой цели должны быть разработаны определенные меры, способствующие притоку финансовых ресурсов и появлению новых источников финансирования предприятия [30]. Полученные средства в

дальнейшем можно будет направить на автоматизацию, механизацию, внедрение ресурсосберегающих технологий и другое.

Также чтобы улучшить финансовое положение предприятий и сократить их текущие расходы, органам власти и непосредственно руководству предприятий необходимо сократить затраты на прохождение финансового потока жилищно–коммунальных платежей; использовать льготное налогообложение организаций, направляющих средства на развитие ЖКХ; расширять номенклатуру предоставляемых услуг; применять современную технику и технологии (автоматизация бухучета, механизация труда), внедрять энергоресурсосберегающие технологии.

В существующих условиях дефицита финансов и производственных инвестиций огромное значение имеет повышение эффективности использования основных фондов предприятий. Приобретение новых основных фондов, в том числе производственного оборудования, а также модернизация уже имеющегося оборудования приведет к росту объема производства услуг.

Современные технологии и оборудование позволяют в большинстве случаев резко снизить затратность производства и транспортировки воды к потребителям, при этом обеспечив необходимое качество этих услуг. Однако для правильного выбора технологии необходимо предварительно обследовать коммунальные системы предприятий [32, с. 437–439].

Поскольку предприятия коммунального хозяйства являются фондоемкими, важным инструментом развития муниципальной коммунальной инфраструктуры является привлечение в нее частных инвестиций. Развитие государственно–муниципально–частного партнерства на территории муниципальных образований требует объединение усилий органов власти всех уровней. На федеральном и региональном уровне должны быть приняты соответствующие законы и подзаконные акты, разработаны и внедрены программы, стимулирующие сотрудничество между муниципальными образованиями и бизнесом.

Чтобы повысить качество планирования и финансирования расходов на поддержку коммунальных предприятий органам местного самоуправления необходимо осуществить ряд мероприятий, направленных на совершенствование механизмов тарифного регулирования; повышение собираемости платежей населения; создание условий для привлечения инвестиций в строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры; разработку и утверждение программы привлечения частных инвестиций для капитального ремонта и модернизации коммунальной инфраструктуры [32, с. 506–510].

Мероприятия и рекомендации по совершенствованию функционирования коммунальных предприятий, а также зарубежный опыт решения проблем, рассмотренных выше, представлены Таблице 3.

Реализация перечисленных мер будет способствовать стабилизации финансового состояния коммунальных предприятий и оздоровлению коммунального комплекса в целом, а также увеличению инвестиционной привлекательности коммунальной сферы.

Таблица 3.

МЕРОПРИЯТИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ
КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

<i>Проблемы</i>	<i>Возможные пути решения</i>	<i>Зарубежный опыт решения проблем</i>
1. Бюджетное финансирование предприятия по остаточному принципу; несвоевременность финансирования	Требуется: – создать условия для привлечения средств внебюджетных источников; – сформировать инвестиционную привлекательность коммунального комплекса;	– перевод и объединение муниципальных предприятий сначала в собственность региональных государственных компаний и последующая их приватизация (Германия, Швеция); – эксплуатирование коммунальной инфраструктуры (которая остается муниципальной) частными операторами на условиях договора концессии (Англия, Франция и др.).
2. Устаревшие технологии и оборудование, износ основных фондов	Требуется разработать программу привлечения частных инвестиций для капитального ремонта и модернизации коммунальной инфраструктуры, приобретения новых основных фондов.	Система управления строится по правилам: минимизация издержек, устранение потерь и использование передовых технологий. Также в структуре источников финансирования предприятий коммунальной сферы большую часть занимает частный сектор.
3. Низкое качество предоставляемых коммунальных услуг	Необходимо внедрять современные технологии и оборудование (в частности, эффективные системы транспортировки воды к потребителям).	Техническое переоснащение коммунального хозяйства, приближенность к требованиям Европейского Союза показателей использования энергетических и материальных ресурсов на производство коммунальных услуг.
4. Несбалансированность тарифной политики на коммунальные услуги, что приводит к дополнительным потерям для предприятия	Необходимо: – проводить технологический и финансовый аудит затрат предприятий; – включать экономически обоснованные затраты в расчет тарифов; – отменить дифференциации по группам потребителей; – обеспечить соблюдение требований антимонопольного законодательства при расчете и утверждении тарифов.	Существуют крупные дотации государств предприятиям коммунальных услуг, благодаря чему удается сдерживать рост тарифов. В некоторых странах Европы (например, в Германии) тарифы устанавливаются не политиками, а самими коммунальными предприятиями.
5. Незрелость конкурентной среды в сфере коммунального хозяйства	Требуется: – вхождение коммерческих структур в сферу эксплуатации коммунальных систем, что стимулирует создание конкурентных условий; – формирование государственной политики с привлечением льгот и снижения процентов по кредитам коммунальным предприятиям.	Во многих странах Западной Европы муниципалитет проводит политику привлечения инвесторов, продавая им пакет акций коммунальной монополии. Вследствие чего, появляются десятки других компаний, которые начинают успешно конкурировать с муниципальной структурой.

Источник: составлено на основании [28, 30, 32]

Список литературы:

1. Кондратьева М. Н. Организация и управление жилищно–коммунальным хозяйством: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. Ульяновск: УлГТУ, 2009. 160 с.
2. Жуков Д. М. Экономика и организация жилищно–коммунального хозяйства города: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: ВЛАДОС–ПРЕСС, 2003. 96 с.
3. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 №188–ФЗ. Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/ (дата обращения 02.09.2016 г.).
4. Ряховская А. Н., Таги–Заде Ф. Г. Коммунальная деятельность как сфера общественных благ и естественной монополии. М.: Магистр, 2012.
5. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. М.: Эксмо, 2013. 63 с.
6. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31.07.1998 №146–ФЗ, часть вторая от 05.08.2000 № 117–ФЗ. Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения 02.09.2016 г.).
7. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11.1994 №51–ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 №14–ФЗ, часть третья от 26.11.2001 №146–ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006 №230–ФЗ. Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения 02.09.2016 г.).
8. Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса: Федеральный закон от 22.12.2004 г. №210–ФЗ. Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51037/ (дата обращения 02.09.2016 г.).
9. О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации»: Федеральный закон от 26.12.2005 г. №184–ФЗ. Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57315/ (дата обращения 02.09.2016 г.).
10. Лифшиц Д. В. Правовое регулирование деятельности управляющей организации // Жилищное право. 2003. №1. С. 30.
11. Регулирование экономических отношений и тарифная политика в жилищной сфере // Журнал руководителя и главного бухгалтера. 2006, №9.
12. Зотов В. Б. Система муниципального управления: учебник для вузов. Санкт–Петербург: Питер, 2007. 555 с.
13. Бузырев В. В. Экономика жилищной сферы: учебное пособие для вузов. М.: Инфра–М, 2001. 255 с.
14. Ряховская А. Н. Антикризисное управление жилищно–коммунальным хозяйством муниципальных образований (вопросы теории, методологии и практики). М.: ИПК госслужбы, 2003.
15. Богатко А. Н. Система управления развитием предприятия (СУРП). М.: Финансы и статистика, 2001. 240 с.
16. Блажевич О. Г., Сафонова Н. С., Дзядук В. С. Теоретические аспекты оценки финансового положения предприятия // Science Time. 2016. №4 (28). С. 99–105.
17. Воробьев Ю. Н. Финансовый менеджмент: учебное пособие. Симферополь: Таврия, 2007. 632 с.
18. Блажевич О. Г., Кирильчук Н. А. Содержание понятия «финансовая безопасность предприятия» и формирование системы показателей для ее оценки // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2015. №3 (32). С. 30–36.
19. Воробьева Е. И., Арифова Э. А., Поляков А. Е. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2016. №2 (35). С. 27–32.
20. Сафонова Н. С., Блажевич О. Г., Бондарь А. П. Методические особенности оценки ликвидности и платежеспособности предприятия // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2016. №5 (6). С. 434–440. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/safonova> (дата обращения: 15.05.2016). DOI: 10.5281/zenodo.55021.

21. Блажевич О. Г., Арифова Э. А., Хорошавин А. В. Оценка финансовой независимости предприятия // Вестник науки и творчества. 2016. №7 (7). С. 51–57.
22. Блажевич О. Г., Кирильчук Н. А., Сафонова Н. С. Аналитический и графический способы определения типа финансовой устойчивости // Вестник науки и творчества. 2016. №10 (10). С. 45–51.
23. Сулейманова А. Л. Блажевич О. Г. Оценка продолжительности операционного и финансового циклов // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2016. №10 (11). С. 203–211. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/suleymanova-blazhevich> (дата обращения 15.10.2016). DOI: 10.5281/zenodo.161091.
24. Блажевич О. Г., Сулейманова А. Л. Рентабельность предприятия — важнейший показатель эффективности деятельности предприятия // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2015. №4 (33). С. 67–75.
25. Блажевич О. Г. Управление денежными потоками в организации // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2015. №1 (30). С. 12–18.
26. Бюджетная система России: учебник для вузов / под ред. проф. Г. Б. Поляка. М.: ЮНИТИ–ДАНА, 1999. 550 с.
27. Рубцов И. В. Финансы организации (предприятия): учебное пособие. М.: Элит, 2006. 448 с.
28. Слияков Ю. В. Проблемы жилищно–коммунального хозяйства и возможные пути их решения // Микроэкономика. 2009. №2. С. 151–157.
29. Станиславчик Е. Н. Анализ финансового состояния неплатежеспособных предприятий: учебник. М.: Ось–89, 2009. 176 с.
30. Дурнев В. Н., Лопасов В. П., Мальцев Д. Б. Кризис жилищно–коммунального хозяйства России: есть ли выход? // Вестник РАН. 2004. №2. С. 130–137.
31. Гусева А. А., Блажевич О. Г. Финансирование жилищно–коммунального хозяйства в Российской Федерации // Финансовые рынки и инвестиционные процессы: сборник трудов III Международной научно–практической конференции (Симферополь — Гурзуф, 12–14 мая 2016) / под ред. Ю. Н. Воробьева, М. Ю. КуССого. Симферополь: ИП Корниенко А.А., 2016. С. 41–43.
32. Геращенко Д. А. Основные тенденции развития ЖКХ в городе Мурманск // Современные проблемы экономики, управления и юриспруденции: материалы международной научно–технической конференции (16–20 марта 2009 г.). Мурманск: МГТУ, 2009. С. 251–255.

References:

1. Kondrateva M. N. Organizatsiya i upravlenie zhilishchno–kommunalnym khozyaistvom: ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedenii. Ulyanovsk: UIGTU, 2009. 160 p.
2. Zhukov D. M. Ekonomika i organizatsiya zhilishchno–kommunal'nogo khozyaistva goroda: Ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedenii. M.: VLADOS–PRESS, 2003. 96 p.
3. Zhilishchnyi kodeks RF ot 29.12.2004 №188–FZ [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/ (data obrashcheniya 02.09.2016 g.).
4. Ryakhovskaya A. N., Tagi–Zade F. G. Kommunal'naya deyatelnost' kak sfera obshchestvennykh blag i estestvennoi monopolii. M.: Magistr, 2012.
5. Konstitutsiya Rossiiskoi Federatsii ot 12 dekabrya 1993 goda. M.: Eksmo, 2013. 63 p.
6. Nalogovyi kodeks Rossiiskoi Federatsii, chast' pervaya ot 31.07.1998 No146–FZ, chast' vtoraya ot 05.08.2000 № 117–FZ [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/. (data obrashcheniya 02.09.2016 g.).
7. Grazhdanskiy kodeks Rossiiskoi Federatsii, chast' pervaya ot 30.11.1994 №51–FZ, chast' vtoraya ot 26.01.1996 No14–FZ, chast' tret'ya ot 26.11.2001 No146–FZ, chast' chetvertaya ot 18.12.2006 №230–FZ [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (data obrashcheniya 02.09.2016 g.).

8. Ob osnovakh regulirovaniya tarifov organizatsii kommunalnogo kompleksa: Federal'nyi zakon ot 22.12.2004 g. No 210–FZ [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51037/ (data obrashcheniya 02.09.2016 g.).
9. O vnesenii izmenenii v Federal'nyi zakon «Ob osnovakh regulirovaniya tarifov organizatsii kommunalnogo kompleksa» i nekotorye zakonodatelnye akty Rossiiskoi Federatsii»: Federal'nyi zakon ot 26.12.2005 g. No 184–FZ [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57315/ (data obrashcheniya 02.09.2016 g.).
10. Lifshits D. V. Pravovoe regulirovanie deyatelnosti upravlyayushchei organizatsii // Zhilishchnoe pravo. 2003. No 1. Pp. 30.
11. Regulirovanie ekonomicheskikh otnoshenii i tarifnaya politika v zhilishchnoi sfere // Zhurnal rukovoditelya i glavnogo bukhgaltera. 2006 No 9.
12. Zotov V. B. Sistema munitsipal'nogo upravleniya: uchebnik dlya vuzov. Sankt–Peterburg: Piter, 2007. 555 p.
13. Buzyrev V. V. Ekonomika zhilishchnoi sfery: Uchebnoe posobie dlya vuzov. M.: Infra–M, 2001. 255 p.
14. Ryakhovskaya A. N. Antikrizisnoe upravlenie zhilishchno–kommunal'nym khozyaistvom munitsipal'nykh obrazovaniy (voprosy teorii, metodologii i praktiki). M.: IPK gossluzhby, 2003.
15. Bogatko A. N. Sistema upravleniya razvitiem predpriyatiya (SURP). M.: Finansy i statistika, 2001. 240 p.
16. Blazhevich O. G., Safonova N. S., Dzyaduk V. S. Teoreticheskie aspekty otsenki finansovogo polozheniya predpriyatiya // Science Time. 2016. No 4 (28). Pp. 99–105.
17. Vorobev Yu. N. Finansovyi menedzhment: uchebnoe posobie. Simferopol: Tavriya, 2007. 632 p.
18. Blazhevich O. G., Kirilchuk N. A. Soderzhanie ponyatiya «finansovaya bezopasnost predpriyatiya» i formirovanie sistemy pokazatelei dlya ee otsenki // Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii. 2015. No 3 (32). Pp. 30–36.
19. Vorobeva E. I., Arifova E. A., Polyakov A. E. Otsenka effektivnosti ispol'zovaniya finansovykh resursov // Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii. 2016. No 2 (35). Pp. 27–32.
20. Safonova N. S., Blazhevich O. G., Bondar A. P. Metodicheskie osobennosti otsenki likvidnosti i platezhnesposobnosti predpriyatiya. Bulletin of Science and Practice. Electronic Journal. 2016, no. 5 (6), pp. 434–440. Available at: <http://www.bulletennauki.com/safonova>, accessed 15.05.2016. (In Russian). DOI: 10.5281/zenodo.55021.
21. Blazhevich O. G., Arifova E. A., Khoroshavin A. V. Otsenka finansovoi nezavisimosti predpriyatiya // Vestnik nauki i tvorchestva. 2016. No 7 (7). Pp. 51–57.
22. Blazhevich O. G., Kiril'chuk N. A., Safonova N. S. Analiticheskii i graficheskii sposoby opredeleniya tipa finansovoi ustoichivosti // Vestnik nauki i tvorchestva. 2016. No 10 (10). Pp. 45–51.
23. Suleimanova A. L., Blazhevich O. G. Otsenka prodolzhitel'nosti operatsionnogo i finansovogo tsiklov. Bulletin of Science and Practice, Electronic Journal, 2016, no. 10 (11), pp. 203–211. Available at: <http://www.bulletennauki.com/suleymanova-blazhevich>, accessed 15.10.2016. (In Russian) DOI: 10.5281/zenodo.161091.
24. Blazhevich O. G., Suleimanova A. L. Rentabelnost predpriyatiya — vazhneishii pokazatel effektivnosti deyatelnosti predpriyatiya // Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii. 2015. № 4 (33). Pp. 67–75.
25. Blazhevich O. G. Upravlenie denezhnymi potokami v organizatsii // Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii. 2015. No 1 (30). Pp. 12–18.
26. Byudzhnaya sistema Rossii: Uchebnik dlya vuzov / Pod red. prof. G.B. Polyaka. M.: YuNITI–DANA, 1999. 550 p.
27. Rubtsov I. V. Finansy organizatsii (predpriyatiya): uchebnoe posobie. M.: Elit, 2006. 448 s.

28. Slinyakov Yu. V. Problemy zhilishchno–kommunalnogo khozyaistva i vozmozhnye puti ikh resheniya // Mikroekonomika. 2009. №2. Pp. 151–157.

29. Stanislavchik E. N. Analiz finansovogo sostoyaniya neplatezhesposobnykh predpriyatii: uchebnik. M.: Os–89, 2009. 176 p.

30. Durnev V. N., Lopasov V. P., Maltsev D. B. Krizis zhilishchno–kommunal'nogo khozyaistva Rossii: est li vykhod? // Vestnik RAN. 2004. No 2. Pp. 130–137.

31. Guseva A. A., Blazhevich O. G. Finansirovanie zhilishchno–kommunalnogo khozyaistva v Rossiiskoi Federatsii // Finansovye rynki i investitsionnye protsessy: sbornik trudov III Mezhdunarodnoi nauchno–prakticheskoi konferentsii (Simferopol — Gurzuf, 12–14 maya 2016) / pod red. Yu. N. Vorob'eva, M. Yu. Kussogo. Simferopol: IP Kornienko A.A., 2016. Pp. 41–43.

32. Gerashchenko D. A. Osnovnye tendentsii razvitiya ZhKKh v gorode Murmansk // Sovremennye problemy ekonomiki, upravleniya i yurisprudentsii: materialy mezhdunarodnoi nauchno–tekhnicheskoi konferentsii (16–20 marta 2009 g.). Murmansk: MGTU, 2009. Pp. 251–255.

*Работа поступила
в редакцию 15.11.2016 г.*

*Принята к публикации
18.11.2016 г.*